

**МАХСУС СУБЪЕКТЛАР ИШТИРОКЧИЛИГИДА СОДИР ЭТИЛГАН
ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ****Матчанов Шерзод Камилович**

Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш Академияси

Жиноят ҳуқуқи ва криминология кафедраси катта ўқитувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20622309>

Жиноят таркибининг зурурий элементларидан бири ҳисобланган жиноят субъекти ижтимоий хавфли қилмиш содир этган ва жавобгарликка тортилиши мумкин бўлган шахс ҳисобланиб, унинг мавжуд эмаслиги ижтимоий хавфли қилмишни жиноят сифатида тан олишни инкор этади.

Шахсни жиноят субъекти сифатида тан олишимиз учун у жиноят қонунида белгиланган ёшга етган, ақли расо, жисмоний шахс бўлиши лозим.

Маълумки, жисмоний шахснинг қонунда белгиланган ёш чегараси Жиноят кодексининг 17-моддасида белгиланган бўлиб, унга кўра, Жиноят содир этгунга қадар ўн олти ёшга тўлган, ақли расо жисмоний шахслар жавобгарликка тортиладилар. Мазкур ёш жиноий жавобгарликка тортишнинг умумий ёши ҳисобланади.

Жиноят содир этгунга қадар ўн тўрт ёшга тўлган шахслар Жиноят кодекси 97, 98, 104 — 106, 118, 119-моддалари, 126¹-моддасининг тўртинчи — саккизинчи қисмларида, 137, 164 — 166, 169-моддалари, 173-моддасининг иккинчи ва учинчи қисмлари, 220, 222, 247, 252, 263, 267, 271-моддалари, 277-моддасининг иккинчи ва учинчи қисмларида назарда тутилган жиноятлар учун жавобгарликка тортиладилар.

Жиноят Кодексининг 122, 123, 125¹-моддаларида, 126¹-моддасининг биринчи ва иккинчи қисмларида, 127, 127¹, 128¹, 144, 146, 193 — 195, 205 — 210, 225, 226, 230 — 232, 234, 235, 279 — 302-моддаларида назарда тутилган жиноятлар учун жиноят содир этгунга қадар ўн саккиз ёшга тўлган шахслар жавобгарликка тортиладилар.

Жисмоний шахсларга тушунчасига таъриф Фуқаролик кодексининг 16-моддасида берилган бўлиб, унга кўра, фуқаролар, яъни жисмоний шахслар деганда Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари, бошқа давлатларнинг фуқаролари, шунингдек фуқаролиги бўлмаган шахслар тушунилади.

Жисмоний шахсни тавсифловчи учинчи белгиси унинг ақли расолигидир. Жиноят кодексининг 18-моддасига кўра, жиноят содир этиш вақтида ўз ҳаракатларининг (ҳаракатсизлигининг) ижтимоий хавфли хусусиятини англаган ва уларни бошқара олган шахс ақли расо шахсдир.

Ижтимоий хавфли қилмишни содир этиш вақтида ақли норасо ҳолатда бўлган, яъни руҳий ҳолати сурункали ёки вақтинча бузилганлиги, ақли заифлиги ёхуд руҳий ҳолати бошқача тарзда бузилганлиги сабабли ўз ҳаракатларининг (ҳаракатсизлигининг) аҳамиятини англай олмаган ёки уларни бошқара олмаган шахс жавобгарликка тортилмайди.

Бундан ташқари, Жиноят кодексида чекланган ақли расолик ҳам назарда тутилган.

Жумладан, Жиноят кодексининг 18¹-моддасига кўра, ақли расоликни истисно этмайдиган тарзда руҳий ҳолати бузилган шахснинг жавобгарлиги масаласи назарда тутилган.

Хусусан, жиноят содир этиш вақтида руҳий ҳолати бузилганлиги туфайли ўз ҳаракатларининг (ҳаракатсизлигининг) аҳамиятини тўлиқ даражада англай олмаган ёки уларни бошқара олмаган ақли расо шахс жавобгарликка тортилади.

Уқорида кўриб чиқилган жиноятнинг умумий субъект белгилари махсус субъектда ҳам мавжуд бўлиши лозим.

Ҳуқуқшунос олим М.Усмоналиевнинг фикрига кўра, Жиноятнинг махсус субъекти деб жиноятнинг махсус хусусиятини ифода этувчи, жиноят ҳуқуқий норманинг диспозициясида назарда тутилган, жиноят субъектининг умумий белгилари (ақли расолиги, қонунда белгиланган ёшга етганлиги) дан ташқари қўшимча махсус белгига эга бўлган шахсга айтилади.

ЖК Махсус қисмида шундай нормалар борки, шахснинг ақли расо ва муайян ёшга етганлигининг ўзи, ўша жиноятнинг субъекти деб ҳисоблашга асос бўла олмайди. Ўша жиноятнинг асосий белгиларидан ташқари қонун талаб этган яна бошқа махсус белгисининг бўлиши зарур. Масалан, қасддан баданга оғир шикаст етказиш жиноятининг хавфли рецидивист томонидан қилинганлиги учун 104-модданинг 3-қисми «б» бандида, ўта хавфли рецидивист томонидан содир этганлик учун 104-модданинг 3-қисми «в» бандида жавобгарлик назарда тутилган. Қилмишни ушбу бандлар билан квалификация қилиш учун шахс албатта, хавфли ёки ўта хавфли рецидивист бўлиши керак, булардан бошқа шахслар бу жиноятларнинг субъекти бўла олмайдилар.

Шахсни 118-модданинг 3-қисми «б» банди билан жавобгар қилиш учун (номусга тегиш) жабрланувчи, албатта, жиноятчининг яқин қариндоши бўлиши керак.

Мансабдорлик жиноятида айбланиш учун шахс, албатта, қонунга мувофиқ мансабдор бўлиши керак. Шахсни ҳарбий жиноятларда айбланиш учун у, албатта, ҳарбий хизматчи бўлиши керак.

Жиноятнинг махсус субъекти ўз мазмунига кўра, турли-тумандир¹.

Амалдаги жиноят қонунчилигининг учдан бир қисм нормалари махсус субъектлик жиноятларни ташкил қилади. Махсус субъектлик жиноят таркиблари сонининг кўплиги уларни таснифлаш зуруриятини келтириб чиқаради.

Амалдаги жиноят қонунчилигида мавжуд махсус субъект белгиларини уч гуруҳга бўлиш мумкин: 1) субъектнинг ҳуқуқий ҳолати ва махсус вазифасини; 2) субъектнинг жисмоний хусусиятларини; 3) субъект билан жабрланувчи ўртасидаги муносабатни тавсифловчи белгилар.

Кўрсатилганлардан энг кўпини биринчи гуруҳ ташкил этади. бу ерга қуйидаги кичик гуруҳларнинг белгилари киради: шахснинг фуқаровий мақоми (Ўзбекистон Республикасининг фуқароси, чет эл фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахс – ЖК 157, 160-м); шахснинг мансабдорлик ҳолати (мансабдор шахс, хўжалик юритувчи субъект – ЖК 175, 180, 181, 193-195, 205-210, 230-232, 234, 235-м.); ҳарбий хизматга муносабати (хизматга чақирилган шахс, ҳарбий хизматчи, ҳарбий хизматга мажбур – ЖК 225, 279-302-м.); касб, фаолият тури, бажараётган ишнинг хусусияти – (шифокор, хизматчи, савдо ёки хизмат кўрсатиш ишчиси, транспорт воситасини бошқараётган шахс ва бошқалар (ЖК 116, 117, 162, 163, 172, 186, 188, 189, 213, 214, 260, 261, 262, 266, 268-м.); жиноят процесси иштирокчилари (гувоҳ, жабрланувчи эксперт, таржимон – ЖК 238, 240-м.); шахснинг алоҳида жиноий ҳуқуқий мақоми (оғир ёки ўта оғир жиноятлар учун судланганлиги шахс илгари жиноят содир этганлиги, хавфли ёки ўта хавфли рецидивист – ЖК 220, 221, 222, 104-м. 3-қ “б”., 105-м. 2-қ. “к” б., 164-м. 3-қ “а” б. ва б.).

¹ М. Усмоналиев. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Олий ўқув юртлари учун дарслик. —Т., «Насаф» нашриёти, 2010, 659 бет. Б-244.

Иккинчи гуруҳ шахсининг қуйидаги ижтимоий – демографик белгилари ташкил қилади: жинси (ЖК 120, 126-м.); ёши (вояга етмаган шахс – ЖК 127-м.). бунга соғлиқ даражасини ҳам киритиш керак (таносил ёки ОИВ/ОИТС касаллиги билан касалланган шахс – ЖК 113-м.).

Учинчи гуруҳга субъект билан жабрланувчининг қариндошлик муносабатларини тавсифловчи белгилар киради (ота-она, фарзандлар – Жиноят кодекси 122, 123-м.) ҳамда хизмат ёки моддий муносабатлар (хизмат, моддий ва бошқа жиҳатдан айбдорга қарам бўлган шахслар – ЖК 121-м.)².

Жиноят махсус субъектининг белгилари жиноят таркиби субъектининг белгилари доирасига кирувчи субъектнинг зарурий белгиси бўлиб, қилмишни ЖКнинг муайян нормаси билан квалификация қилишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Жиноятнинг махсус субъекти белгиси жиноят субъектининг факультатив белгиси бўлиб, бу белгилар ЖК Махсус қисмининг барча моддаларида назарда тутилган жиноятлар учун зарур бўлмай, фақат қонунда зарурий белги сифатида назарда тутилган жиноят таркиблари учун шартдир.

Жиноятнинг махсус субъектларининг аҳамиятини қуйидагиларда ифодалаш мумкин:

биринчидан — махсус субъектнинг белгиси муайян жиноят таркиби доирасига киритилган бўлса, бу белги ўша жиноятларни квалификация қилишнинг асосий белгиси сифатида жиноят таркиби доирасига киритилади (масалан, мансабдорлик жиноятлари, харбий хизматни ўташ билан боғлиқ бўлган жиноятлар ва ҳоказолар;

иккинчидан — жиноят махсус субъектининг белгиси ўша жиноят таркибида асосий белги сифатида эмас, балки жавобгарликни оғирлаштирувчи белгиси сифатида киритилган бўлса, фақат ўша норманинг ўзи учун жиноят субъектининг зарурий белгиси ҳисобланади.

Масалан, ЖК Махсус қисмининг кўплаб моддаларида ўша жиноятни хавфли ёки ўта хавфли рецидивист томонидан қилинганлиги учун алоҳида қисмда жавобгарлик белгиланган бўлиб, фақат хавфли ва ўта хавфли рецидивистларгина ўша норманинг субъекти бўла олади;

учинчидан — жиноят махсус субъекти белгиси сифатида жиноят таркиби доирасига қилмишни квалификация қилишнинг зарурий белгиси сифатида киритилмаган субъектнинг белгилари Ўзбекистон Республикаси ЖК 56-моддасига кўра, жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида ҳисобга олиниши мумкин. Масалан, ЖК 56-моддаси 1-қисмининг «о» бандида мастлик ҳолатида ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп ёхуд кишининг ақл-идрокига таъсир қилувчи бошқа моддалар таъсири остида жиноят содир этиш жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида назарда тутилган³.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, жиноят субъектини шартли равишда умумий ва махсус субъектга бўлиш мумкин. Махсус субъект айна вақтда умумий субъект белгиларига ҳам жавоб бериши шарт. Махсус субъектнинг иштирокчиликда содир этган жиноятлари бўйича иштирокчиларнинг ҳаракатларини квалификация қилиш умумий субъектларнинг иштирокчиликда содир этган жиноятларини квалификация қилишга қараганда ўзига хос хусусиятлари билан фарқланади.

² Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Дасрлик / Р.Кабулов, А.Отажонов, Х.Каримов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси. 2026- 372 б. Б–123-124.

³ М. Усмоналиев. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Олий ўқув юртлари учун дарслик. —Т., «Насаф» нашриёти, 2010, 659 бет. Б-247.

- Махсус субъект қуйидагилар билан иштирокчиликда жиноят содир этиши мумкин:
- Махсус субъект махсус субъект билан иштирокчиликда;
 - Махсус субъект умумий субъект билан иштирокчиликда махсус субъектли жиноятни содир этиши;
 - Махсус субъект томонидан содир этиладиган жиноятнинг субъекти ёшига етмаган ammo бошқа жиноятнинг субъекти ҳисобланган шахс билан иштирокчиликда махсус субъектли жиноятни содир этиши;
 - Махсус субъект махсус субъектли жинят ҳисобланмаган бошқа жиноятларда иштирокчиликда.

Махсус субъект махсус субъект билан иштирокчиликда жиноят содир этиши.

Махсус субъект махсус субъект билан иштирокчиликда содир этган жиноятларни квалификация қилишда иштирокчиликда содир этилган жиноятларни квалификация қилишнинг умумий қоидаларига асосланамиз.

Буни Жиноят кодексининг 210-моддаси мисолида кўриб чиқамиз. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси (бундан буён матнда ЖК деб юритилади) 210-моддасининг субъекти давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари мансабдор шахси ҳисобланади.

Пора берувчининг манфаати учун тегишли ҳаракатларни бажариш ваколатига эга бўлмасда, лекин ўзининг эгаллаб турган лавозими мавқеига кўра пора учун ушбу ҳаракатлар бошқа мансабдор шахс томонидан бажарилиши учун чора кўриш мумкин бўлган мансабдор шахслар ҳам ушбу жиноятнинг субъекти деб топилиши лозим.

Жиноят кодекси 210-моддаси иккинчи қисми “г” банди “бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса” деб белгиланган бўлиб, мазкур жиноятни иштирокчиликда содир этилганлиги учун квалификацион белги ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 24 сентябрдаги «Порахўрлик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 19-сон Қарорининг 9-бандига кўра, жиноятни содир этишдан аввалдан, яъни жиноят бошлангунча келишиб олган икки ёки ундан ортиқ мансабдор шахс иштирок этган бўлса, пора олиш бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан олдиндан тил бириктирган ҳолда содир этилган ҳисобланади. Жиноят мансабдор шахслардан лоақал бири пора олган пайтдан эътиборан тугалланган деб ҳисобланади.

Бошқа мансабдор шахс билан аввалдан келишмаган ҳолда пора олиб, кейин поранинг бир қисмини унга берган мансабдор шахс, порани олганлиги учун ҳам, берганлиги учун ҳам, яъни жиноятлар мажмуи учун жавобгар бўлади.

Кўриб турганимиздек, ЖК 210-моддаси иккинчи қисми “г” банди “бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса” деб белгиланган квалификацион белги билан квалификация қилишимиз учун иккаласи ҳам махсус субъект бўлиши лозим.

Шу ўринда таъкидлаб ўтиш лозимки ЖК 210-моддаси иккинчи қисми “г” банди билан квалификация қилишимиз учун жиноятда иштирок этувчи мансабдор шахсларнинг барчаси ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни пора бераётган шахснинг манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги мумкин бўлган бўлиши лозим.

Агарда, иштирокчиликда содир этилган пора олиш жиноятидаги мансабдор шахслардан бири хизмат мавқеига кўра содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни пора бераётган шахснинг манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги мумкин бўлмаса унинг ҳаракатларини мазкур банд билан квалификация қилиш лозим бўлмайди.

Махсус субъект умумий субъект билан иштирокчиликда махсус субъектли жиноят содир этиши.

Махсус субъектли жиноятларда махсус субъект билан бирга умумий субъектлар ҳам иштирок этиши мумкин. Бу эса махсус субъектли жиноятда иштирок этган умумий субъект ҳаракатларини (ҳаракатсизлигини) қандай квалификация қилиш лозим деган саволга жавоб топишни тақазо этади.

ЖКнинг 30-моддасига кўра, ташкилотчи, далолатчи ва ёрдамчилар ҳам ушбу Кодекс Махсус қисмининг бажарувчини жавобгарликка тортиш белгиланган моддаси бўйича жавобгарликка тортилиши белгиланган.

Мазкур норма талабидан келиб чиқадиган бўлсак, махсус субъектли жиноятларда махсус субъект бажарувчи сифатида иштирок этган жиноятларда умумий субъектнинг ҳаракатлари Махсус қисмининг махсус субъектли жиноятда махсус субъект бажарувчини жавобгарликка тортиш белгиланган моддаси бўйича квалификация қилинишини назарда тутлади.

Хусусан, ЖК 126¹-модда назарда тутилган оилавий (маиший) зўравонлик жинояти махсус субъектли жиноят ҳисобланади.

Баданга қасддан шикаст етказиш хотинига (эрига), собиқ хотинига (собиқ эрига), бир рўзғор асосида биргаликда яшаётган шахсга ёки умумий фарзандга эга бўлган шахсга нисбатан етказилган бўлса, қилмиш ЖКнинг 126¹-моддаси тегишли қисми билан квалификация қилинади. Бунда:

эр-хотин — никоҳи фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш органларида рўйхатга олинган шахслар;

собиқ эр-хотин — никоҳи қонунда белгиланган тартибда тугатилган ёки ҳақиқий эмас деб топилган шахслар;

бир рўзғор асосида биргаликда яшаётган шахслар — муайян хонадон ёки уйда эр-хотинлик муносабатларида яшовчи, умумий мол-мулк ва пул маблағларига эгалик қилувчи эркак ҳамда аёл;

умумий фарзандга эга бўлган шахслар — ўзаро муносабатлари натижасида фарзандли бўлган эркак ва аёл тушунилади⁴.

Мазкур жиноятни юқорида санаб ўтилган ЖК 126¹-модда назарда тутилган махсус субъектлардан ташқари умумий субъект иштирокида содир этилган қуйидаги мисолга эътиборингизни қаратмоқчиман.

Масалан, оилавий келишмовчилик туфайли А. турмуш ўртоғи С.нинг баданига акаси F билан биргалашиб, қасддан ўртача оғирликдаги шикаст етказади.

Мазкур мисолимизда А. махсус субъект ҳисоблансада, F ЖК 126¹-моддасида назарда тутилган жиноятнинг махсус субъекти ҳисобланмайди.

Мазкур ҳолатда тўғри квалификация қилишимиз учун қандай йўл тутишимиз лозим?

⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги “Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 6-сон қарорнинг 3¹-банди.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги “Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 6-сон қарорнинг 16-бандига кўра, хотинини (эрини), собиқ хотинини (собиқ эрини), бир рўзғор асосида биргаликда яшаётган шахсни ёки умумий фарзандга эга бўлган шахснинг баданига соғлиқни унча узоқ бўлмаган муддатга йўқотилишига сабаб бўлган қасддан баданга енгил, ўртача оғир ёки оғир шикаст етказиш жинояти махсус субъектли жиноят бўлганлиги учун жиноят содир этишда иштирок этган бошқа шахсларнинг ҳаракатлари ЖКнинг 28 ва 126¹-моддасининг тегишли қисми билан квалификация қилиниши лозим.

Кўриб турганимиздек мазкур ҳолатда умумий субъект ҳисобланган Ғ.нинг ҳаракатларини ЖКнинг 28 ва 126¹-моддасининг тегишли қисми билан квалификация қилиниши лозим.

Шу каби, қуйидаги мисолга эътиборингизни қаратмоқчиман.

Масалан, ЖКнинг 285-моддасида назарда тутилган жиноятни бир гуруҳ шахсларнинг айримлари ҳарбий хизматчилар бўлмаган ҳолларда, уларнинг ҳаракатлари қандай квалификация қилинади?

ЖКнинг 285-моддасида бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузганлик учун жавобгарлик белгиланган.

Ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш деганда хизматдошларини ўзига бўйсундиришни таъминлаш, хизматни ўташ чоғида ўзи учун имтиёзли шароитлар яратиш мақсадида бир ҳарбий хизматчининг бошқасига нисбатан турли хил зўрликлар ишлатиши, унинг шаъни ва кадр-қимматини камситиши тушунилиши лозим.

Ушбу қоидалар хизмат мавқеи ва ҳарбий унвони тенг, шунингдек, катта ва кичик, лекин тобелик муносабатларида бўлмаган шахслар ўртасида бузилса, ЖКнинг 285-моддаси бўйича жинойи жавобгарлик вужудга келади.

Бир-бирига тобелик муносабатларида бўлган ва бўлмаган шахслар томонидан зўрлик ҳаракатлари биргаликда содир этилган ҳолатларни тавсифлаш бирмунча мураккаброк.

Масалан, ҳам айбдорга ва ҳам жабрланувчига бошлиқ бўлган ҳарбий хизматчи муддатли ҳарбий хизматчи томонидан содир этилган уставга зид ҳаракатларга қўшилади ёки тобе шахс ўз бошлиғининг зўравонлик ҳаракатларини қўллаб-қувватлайди. Бундай ҳолларда бошлиқнинг ўзига тобе шахс томонидан содир этилган уставга зид зўравонлик ҳаракатларида иштирок этишини ҳарбий мансабдорлик жинояти сифатида ЖКнинг 301-моддаси билан тавсифлаш лозим.

Агар бошлиқ томонидан хизмат мавқеи ўзи билан тенг шахсларга нисбатан содир этилган уставга зид ҳаракатларга, жабрланувчига ҳам, айбдорга ҳам тобе шахс келиб қўшилса, бошлиқнинг ҳаракатлари ЖКнинг 285-моддаси, тобе шахснинг ҳаракатлари эса, жиноятга шерик сифатида ЖКнинг 28, 285-моддалари билан тавсифланиши лозим⁵.

ЖКнинг 285-моддаси 2-қисми «а, б» бандларида бир гуруҳ шахслар томонидан ёки қурол ишлатиш орқали содир этилган жиноят учун жавобгарлик назарда тутилган.

ЖКнинг 285-моддаси 2-қисми «а» бандида назарда тутилган «бир гуруҳ шахслар» тушунчаси ЖКнинг 29-моддасида берилган тушунча билан бир хил маънони англатади.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2023 йил 20 ноябрдаги “Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 29-сон Пленум қарорининг 25-банди.

Гуруҳ сифатидаги уставга зид зўравонлик ҳаракатлари қасд умумийлиги билан бирлашган икки ёки ундан ортиқ ҳарбий хизматчилар томонидан содир этилади ва уларнинг ҳар бири ЖКнинг 285-моддасида кўрсатилган жиноят субъекти бўлади ва жиноятда шерик сифатида иштирок этади. Бир гуруҳ шахсларнинг айримлари ҳарбий хизматчилар бўлмаган ҳолларда, уларнинг ҳаракатлари ЖКнинг 28-моддаси орқали квалификация қилиниши лозим. Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган жиноят олдиндан ўзаро тил бириктириб ёки бириктирмасдан содир этилиши мумкин. Сўнги ҳолда ҳаракатларни ЖКнинг 285-моддаси 2-қисми «а» банди билан тавсифлашнинг зарур шarti — ҳар бир айбдор уставга зид ҳаракатларини гуруҳ ичида бирлашиб содир этаётганлигини англаб етганлигидир⁶.

Пленум қарорининг мазкур тушунтиришининг мазмунидан бир гуруҳ шахсларнинг айримлари ҳарбий хизматчилар бўлмаган ҳолларда, уларнинг ҳаракатлари ЖКнинг 28-моддаси орқали ЖКнинг 285-моддаси 2-қисми «а» бандида назарда тутилган «бир гуруҳ шахслар» квалификация бегиси билан квалификация қилиш мумкиндай кўринсада, қарорга кўра, «а» банди билан тавсифлашнинг зарур шarti — ҳар бир айбдор уставга зид ҳаракатларини гуруҳ ичида бирлашиб содир этаётганлигини англаб етганлигидир деган талаб қўйилиши умумий субъектни мазкур банд билан квалификация қилишни инкор этишини ҳам кўрсатмоқда. Сабаби, умумий субъектни уставга зид ҳаракатларини содир этди дейшимиз учун унинг уставга риоя қилиш мажбурияти бўлиши лозимлигини англатади.

Юқоридаги тушунмовчилик аниқлик киритиш мақсадида Пленум қарорига иштирокчиликда содир этилган мазкур жиноятнинг иштирокчиси умумий субъектнинг ҳаракатларини ЖКнинг 285-моддаси 2-қисми «а» банди билан квалификация қилиш мумкин ёки мумкин эмаслигига аниқ тушунтириш бериши мақсадга мувофиқ бўлади.

Шу каби, ЖК 210-моддаси иккинчи қисми “г” банди “бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса” деб белгиланган квалификация белги билан квалификация қилишимиз учун иккаласи ҳам махсус субъект бўлиши лозим бўлиб, мазкур ҳолатда пора олишда махсус субъектдан бошқа умумий субъект қатнашса иккаласининг ҳаракатларини ҳам “г” банди билан квалификация қилинмасдан тегишли қисми билан квалификация қилинади ва бундай ҳолатда умумий субъектнинг ҳаракатлари ЖК 28-моддаси орқали квалификация қилинади.

Шу каби, эътиборингизни ер бериш тартибини бузганлик учун жавобгарлик назарда тутилган ЖК 229⁴-моддасига эътиборингизни қаратмоқчиман.

Ўзбекистон Республикасис Олий суд Пленумининг 2024 йил 16 декабрдаги “Ер тўғрисидаги қонунчиликни бузиш билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги 36-сон Қарорнинг 12-бандига кўра, ер бериш тартибини бузиш деганда, ер участкаларини мулк қилиб бериш (реализация қилиш), улардан доимий фойдаланиш ва уларни ижарага беришнинг қонун ҳужжатларида белгиланган тартибига риоя этмаслик тушунилиши белгиланган.

ЖКнинг 229⁴-моддаси иккинчи қисми “в” бандида бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса жавобгарлик белгиланган.

Мазкур бандга тушунтириш берилган юқоридаги Пленум қарорининг 16-бандига кўра, бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб ер бериш тартибини бузиш жиноятини ЖК 229⁴-моддаси 2-қисмининг «в» банди билан квалификация қилишда, ҳар

⁶ Ўша жойда 27-бандда.

қайси иштирокчининг жиноятда иштирок этганлик даражаси ва хусусиятини аниқлаш, олдиндан тил бириктириш бўлган-бўлмаганлигини ва улар ўртасида вазифалар ўзаро тақсимланган – тақсимланмаганлигини синчиклаб текшириш лозим.

Ер бериш тартибини бузишда бевосита иштирок этган ва ер бериш тартибига риоя қилиши лозим бўлган икки ёки ундан ортиқ шахснинг ҳаракатлари ЖК 229⁴-моддаси 2-қисмининг «в» банди билан квалификация қилинади.

Ер бериш тартиби бузишда бевосита иштирок этмаган, бироқ ушбу тартибни бузиб, ер ажратилишига кўмаклашган бошқа шахсларнинг ҳаракатлари ЖК 28, 229⁴-моддасининг тегишли қисми бўйича квалификация қилинади.

Кўриб турганимиздек, ЖК 229⁴-моддаси 2-қисмининг «в» банди билан квалификация қилишимиз учун ер бериш тартибини бузишда бевосита иштирок этган ва **ер бериш тартибига риоя қилиши лозим бўлган** икки ёки ундан ортиқ шахснинг бўлиши лозим. Пленум Қарорининг 13-бандига кўра, ЖКнинг 229⁴-моддасида назарда тутилган жиноятнинг субъекти ер бериш тартибига риоя қилиши лозим бўлган шахслар ҳисобланади. Демак, ЖК 229⁴-моддаси 2-қисмининг «в» банди билан квалификация қилишимиз учун икки ёки ундан ортиқ шахснинг ер бериш тартибини бузишда бевосита иштирок этишидан ташқари, **ер бериш тартибига риоя қилиши лозим бўлган махсус субъект** бўлиши лозимлигини англатади.

Шунингдек, Қарорнинг 13-бандига кўра, ушбу жиноят содир қилишда иштирок қилган, бироқ жиноят субъекти ҳисобланмайдиган шахсларнинг қилмиши иштирокчилик сифатида ЖК 28, 229⁴-моддасининг тегишли қисми билан квалификация қилиниши зарурлиги таъкидланган.

Кўриб турганимиздек, жиноят субъекти ҳисобланмайдиган шахсларнинг қилмиши иштирокчилик сифатида ЖК 28, 229⁴-моддасининг тегишли қисми билан квалификация қилиниши лозимлиги кўрсатилган, яъни ЖК 229⁴-моддаси 2-қисмининг «в» банди билан эмас.

Юқоридагилардан кўриб ўтганимиздек, махсус субъектлик жиноятларда қатнашган умумий субъектларнинг ҳаракатлари ЖК 28-моддаси орқали махсус субъектлик модданинг тегишли қисми билан квалификация қилинади.

Бироқ, айрим махсус субъектларнинг субъектликнинг ўзига хос хусусияти туфайли у томонидан содир этиладиган жиноятда умумий субъект иштирокчи бўлиб қатнашган ҳолларда юқоридаги қоидалардан истисно ҳолатлар ҳам мавжудлигини кришимиз мумкин.

Жумладан, никоҳсиз ҳолда ҳомиладор бўлиб қолган А. ота – онаси ва қариндошлари олдида шарманда бўлишда кўрқиб, тўғриқхона доясига чақалоғини туғилиши билан ўлдиришни илтимос қилса ва унинг илтимосига кўра, чақалоқ туғилган захоти доя томонидан ўлдирилса қандай квалификация қилиш лозим.

ЖКнинг 99-моддасида онанинг ўз чақалоғини туғиш вақтида ёки туғилиши ҳамон қасддан ўлдириши учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, унинг субъекти она ҳисобланади ва мазкур жиноят онанинг руҳий кечинмалари билан боғлиқ.

Доя мазкур жиноятда иштирокчи бўлиб чақалоғни ўлдирган бўлсада, унда онанинг руҳий кечинмаларини ҳис қила олмайди.

Юқорида айтганлардан келиб чиқиб, онанинг ҳаракатларини ЖК 99-модда билан, доянинг ҳаракатларини ЖК 97-модданинг тегишли қисми билан квалификация қилинади.

Махсус субъект томонидан содир этиладиган жиноятнинг субъект ёшига етмаган аммо бошқа жиноятнинг субъекти ҳисобланган шахс билан иштирокчиликда жиноят содир этса.

Бизга маълумки жиноят субъект ёши Жиноят кодексининг 17-моддасида жисмоний шахсларнинг жавобгарлигини белгилашда ЖК махсус қисми моддаларидаги жиноят субъектлари ёшига қараб дифференциялашган.

Махсус субъектли жиноят махсус субъект билан бирга мазкур жиноятнинг субъекти ёшига етмаган, бироқ махсус субъектил жиноят содир этиши натижасида унинг ҳаракатларида у субъект бўлиши мумкин бўлган бошқа жиноятнинг таркиби мавжуд бўлиши мумкин бўлган ҳолатда содир этиши билан боғлиқ ҳолатда қандай квалификация қилиш лозим деган саволга жавоб топши лозим бўлади.

Масалан, Жиноят кодекси 235-моддасида назарда тутилган жиноят субъекти махсус субъект бўлган ҳуқуқни муҳофаза қилиувчи органнинг ёки бошқа давлат органининг ходими томонидан ёхуд унинг далолатчилигида ёки хабардорлигида ёхуд индамай берган розилиги билан бошқа шахслар томонидан ҳам содир этилиши мумкин. Жиноят кодексининг 17-моддаси талаби бўйича мазкур жиноятнинг субъекти ёш цензига кўра 18 ёшли шахс бўлиши мумкин. Мазкур жиноятни содир этишда 18 ёшга тўлмаган шахсни жалб этиб жиноят содир этилганда қилмиш қандай квалификация қилинади. Бундай ҳолларда жиноят объектив томонини содир этишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органнинг ёки бошқа давлат органининг ходими билан умумий жиноятнинг субъекти (ақли расо ва ўн олтига тўлган шахс) бўлган аммо ўн саккиз ёшга тўлмаган шахс томонидан содир этилганида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органнинг ёки бошқа давлат органининг ходимининг ҳаракатлари ЖКнинг 235-моддасининг 2-қисми “в” банди билан “бир гуруҳ шахслар томонидан” белгисига кўра квалификация қилиниши лозим. Умумий жиноятнинг субъекти (ақли расо ва ўн олтига тўлган шахс) бўлган аммо ўн саккиз ёшга тўлмаган шахснинг ҳаракатларини келиб чиққан оқибатга қараб жиноят кодекс махсус қисмининг тегишли нормлари билан жавобгарликка тортиш мақсудга мувофиқ.

Демак, жиноятларни квалификация қилишда жиноят субъекти мезонларини (ёши, касби ва бошқалар) аниқлаш муҳим. Муайян жиноят учун жавобгарликка тортишда жиноятнинг махсус субъекти барча мезонларини инобатга олиш лозим. Шу билан бир қаторда махсус субъектли жиноятларда махсус субъект бўлмаган шахснинг иштирок этиши уни умумий жиноят субъекти сифатида келиб чиққан оқибатига қараб Жиноят кодекси махсус қисмининг бошқа тегишли моддалари билан жавобгарликка тортишни истисно эмайди⁷.

Кўриб турганимиздек, мазкур ҳолатда махсус субъектнинг ҳаракатлари ЖКнинг 235-моддасининг 2-қисми “в” банди билан “бир гуруҳ шахслар томонидан” содир этиганлиги тўғрисидаги квалификацион белги билан малакаланмоқда.

Махсус субъект махсус субъектли жинят ҳисобланмаган бошқа жиноятларда иштироки.

Жиноят кодекси Махсус қисми айрим умумий субъект томонидан содир этилиши мумкин бўлган моддаларининг оғирлаштирувчи квалификацион белгиларида махсус субъект томонидан содир этилиши мумкинлиги кўрсатилган “хизмат лавозимидан фойдаланган ҳолда содир этилган бўлса” белгилар мавжуд.

⁷ Х.А.Каримов. Жиноятларни квалификация қилишдаги мумаммолар: таҳлил ва мулоҳазалар. Илмий рисола. Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси. 43-бет. Б-32.

Мазкур белги умумий субъект томонидан содир этилаётган жиноятда махсус субъектнинг иштирокчилигини англатадими деган савол туғилиши табиий албатта.

Жумладан, божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик учун ЖК 182-моддаси иккинчи қисми “г” банди хизмат лавозимидан фойдаланган ҳолда содир этилганлик учун жавобгарлик белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2023 йил 20 февралдаги “Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш ва контрабандага оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 2-сон Пленум қарорининг 15-бандига кўра, жиноятни ўз хизмат лавозимидан фойдаланган ҳолда содир этган шахс (ЖК 182-моддаси иккинчи қисмининг «г» банди) деб, хизмат бурчига кўра божхона чегараси орқали ўтказилаётган товарлар устидан божхона назоратини (хужжатлар ва маълумотларни текшириш, оғзаки сўров, божхона кўриги, божхона идентификациялаши, товарлар ҳисобини юритишни) амалга оширишга мажбур шахс топилиши лозим. Бундай шахслар қаторига, шунингдек божхона назоратининг муайян шаклларида БК 189-моддасига асосан озод этилган ва ўз хизмат лавозимидан товарларни қонунга хилоф равишда божхона чегараси орқали ўтказиш учун фойдаланган шахслар ҳам киради.

Товарларни ўз хизмат лавозимидан фойдаланган ҳолда қонунга хилоф равишда божхона чегараси орқали ўтказган шахсларнинг ҳаракатлари ЖК 182-моддаси иккинчи қисмининг «г» банди бўйича квалификация қилинади ва Жиноят кодексининг ҳокимият ёки мансаб ваколатини суистеъмол қилиш (ЖК 192¹¹, 205-моддалари), ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш (ЖК 206-моддаси) жиноятлари учун жавобгарликни назарда тутувчи ЖК моддалари билан қўшимча квалификация қилишни талаб этмайди.

Товарларни қонунга хилоф равишда божхона чегараси орқали ўтказишда ўз хизмат лавозимидан фойдаланган шахс (жиноят ташкилотчиси, далолатчиси, ёрдамчиси)нинг ҳаракатлари ЖК 28-моддаси ва ЖК 182-моддаси иккинчи қисмининг «г» банди бўйича квалификация қилинади, уюшган гуруҳ аъзоларининг ҳаракатлари бундан мустасно.

Демак, “хизмат лавозимидан фойдаланган ҳолда содир этилган бўлса” каби квалификация белги иштирокчиликни англатмайди. Агарда мазкур махсус субъект томонидан иштирокчиликда, яъни жиноят ташкилотчиси, далолатчиси, ёрдамчиси бўлса, унинг ҳаракатлари ЖК 28-моддаси ва ЖК 182-моддаси иккинчи қисмининг «г» банди бўйича квалификация қилинади.

ЖК 182-моддаси иккинчи қисмининг «г» бандида назарда тутилган квалификация белгилари мавжуд бўлганда, жиний жавобгарлик шахсининг илгари ушбу ҳаракатлари учун маъмурий жавобгарликка тортилган-тортилмаганлигидан қатъи назар, божхона тўғрисидаги қонунчиликнинг бузилиши фақат кўп миқдорда бўлган ҳолдагина келиб чиқади.

Шу каби, Олий суд Пленумининг 31.05.2013 йилдаги “Солиқлар ва йиғимларни тўлашдан бўйин товлаганлик учун жавобгарликка оид қонунчиликнинг судлар томонидан қўлланилиши тўғрисида”ги 8-сонли қарорининг 11-бандига кўра, давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари, нодавлат тижорат ёки бошқа нодавлат ташкилотлари мансабдор шахсларининг солиқларни тўлашдан бўйин товлашда қасдан кўмаклашишга қаратилган ҳаракатлари жиноятда иштирокчилик сифатида ЖК 28-моддаси ҳамда ЖК 184-моддасининг тегишли қисми бўйича квалификация қилинади, агар айни пайтда улар ғараз ёки бошқа шахсий манфаатларни кўзлаган ёки шу мақсадларда жиноятларни яширишда

қўмаклашган бўлсалар, давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари мансабдор шахсларининг ҳаракатлари, шунингдек Жиноят кодексининг бошқарув тартибига қарши жиноятлар учун жавобгарликни назарда тутувчи тегишли моддалари (ЖК 205, 209, 210-моддалари) билан, нодавлат тижорат ёки бошқа нодавлат ташкилотлари мансабдор шахсларининг ҳаракатлари эса, Жиноят кодексининг тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда аралашуш билан боғлиқ жиноятлар ҳамда хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига тажовуз қилиш учун жавобгарликни назарда тутувчи моддалари (ЖК 192⁹, 192¹¹, 228-моддалари) билан ҳам квалификация қилиниши лозим.

Ёки бўлмасам, Жиноят кодексининг 114-моддаси иккинчи қисмида назарда тутилган, яъни сунъий равишда ҳомила туширишга ҳуқуқи бўлмаган шахснинг бундай ишни амалга ошириш жинояти умумий субъектли жиноят ҳисобланиб, мазкур жиноятни умумий субъект билан бирга шифокор акушер ёки гинекологнинг (жиноят ташкилотчиси, далолатчиси, ёрдамчиси) иштирокчилигида содир этилса уларнинг ҳаракатлари ЖК 28-моддаси ва ЖК 114-моддаси иккинчи қисми бўйича квалификация қилинади.

Юқоридаги Олий суд Пленумларининг тушунтиришларидан махсус субъект махсус субъектли жинят ҳисобланмаган бошқа жиноятларда иштироки этганида уларнинг мазкур жиноятдаги ролига ва махсус субъектлик функцияларидан келиб чиққан ҳолда умумий субъектли жиноятларда иштирокчи бўлганлигига аниқлик киритиш лозим бўлади.